

**PROJETO ARTE NA
VELOCIDADE DA LUZ**

ILUMINAÇÃO

CÊNICA

**RECORTAR, COLAR E
CRIAR COM CORES E LUZ**

**BEATRIZ DE OLIVEIRA LIMA
THAMIRIS CALEGARI RODRIGUES
ROSANA APARECIDA PIMENTA**

ISBN: 978-65-01-92703-9

9 786501 927039

Projeto Arte na Velocidade da Luz

**ILUMINAÇÃO CÊNICA: RECORTAR,
COLAR E CRIAR COM CORES E LUZ**

**Beatriz de Oliveira Lima
Thamiris Calegari Rodrigues
Rosana Aparecida Pimenta**

**Viçosa – MG
2026**

**Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)**

Lima, Beatriz de Oliveira

Iluminação cênica [livro eletrônico] : recortar,
colar e criar com cores e luz / Beatriz de Oliveira
Lima, Thamiris Calegari Rodrigues, Rosana Aparecida
Pimenta. -- Viçosa, MG : Ed. das Autoras, 2026.

PDF

Bibliografia

ISBN 978-65-01-92703-9

1. Artes cênicas 2. Cores 3. Iluminação
4. Teatro I. Rodrigues, Thamiris Calegari.
II. Pimenta, Rosana Aparecida. III. Título.

26-334673.0

CDD-791

Índices para catálogo sistemático:

1. Artes cênicas e recreativas 791

Suelen Silva Araújo Oliveira - Bibliotecária - CRB-8/11482

SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO.....	05
2. CORES PRIMÁRIAS.....	05
2.1 Cores Pigmento.....	06
2.2 Cores Luz.....	08
3. EQUIPAMENTOS BÁSICOS DA ILUMINAÇÃO CÊNICA.....	09
3.1 Recortar, Colar e Criar Vitrais.....	13
4. TEATRO DE SOMBRAS	14
4.1 Origem e lenda.....	14
4.1.1 A lenda chinesa do teatro de sombras.....	17
4.2 Recortar, Colar e Criar seu teatro de sombras.....	19
REFERÊNCIAS.....	22

1. APRESENTAÇÃO

Inicialmente, esta apostila foi organizada por Beatriz e Thamiris, sob a orientação da professora Rosana Aparecida Pimenta, como material de apoio à vivência “*Iluminação Cênica: recorte, cole e crie com cores e luz*”, realizada durante a 92ª Semana do Fazendeiro da Universidade Federal de Viçosa, no ano de 2022.

Pensado para uma experiência formativa breve, o conteúdo foi estruturado de forma acessível, lúdica e criativa, contemplando noções básicas sobre luz, cor, equipamentos e possibilidades expressivas da Iluminação Cênica.

Após revisão e atualização, o material está sendo disponibilizado gratuitamente na página do projeto Arte na Velocidade da Luz (www.artenavelocidadedaluz.com.br). Embora tenha surgido a partir de um contexto específico de extensão universitária, a apostila mantém-se atual e relevante para diferentes situações de ensino e aprendizagem. Contribui para a iniciação à Iluminação Cênica em diversos contextos educativos, podendo ser utilizada com diferentes faixas etárias, níveis escolares e propostas pedagógicas.

Apresenta com simplicidade conceitos teóricos, atividades práticas e experiências sensoriais, como a criação de vitrais, gobos e teatros de sombras, estimulando a imaginação, a experimentação e o olhar criativo.

Que esta apostila possa servir como ponto de partida para novos encontros com a luz, seja no teatro, na dança, na escola ou em outros espaços de criação e aprendizagem.

2. CORES PRIMÁRIAS

Quando não há luz, não percebemos a cor. A cor é a impressão causada pela luz sobre os corpos diante dos nossos olhos. Ou seja, a cor é uma sensação provocada pela luz, seja ela solar ou artificial, sobre a visão.

As cores primárias são aquelas que não podem ser decompostas em outras cores. Isso significa que elas são puras, sem mistura, e é a partir delas que se formam as demais cores.

Você sabia que as cores primárias na iluminação são diferentes das cores primárias dos pigmentos da tinta? Interessante, não?!

Para entendermos melhor, vamos começar por aquelas que nós já conhecemos: as cores-pigmento.

2.1 Cores pigmento

São as cores observadas em materiais corantes que refletem a luz branca, pois o pigmento é a substância que dá cor a tudo que é material. Comumente são muito utilizadas pelos artistas plásticos em criações com tintas. Só conseguimos identificar a forma dos objetos e as cores porque há a presença de luz, que ao entrar em contato com sua superfície fará com que a cor que é vista seja determinada pelas cores refletidas.

Na **cor pigmento** as cores primárias são azul, amarelo e vermelho:

Imagem 1 – Cores pigmento primárias

Fonte: Elaboração própria

Em mistura proporcional essas cores produzem a cor preta. Esse fenômeno é denominado **síntese subtrativa**. Ao mesmo tempo, se misturarmos duas cores primárias damos origem às cores secundárias: laranja, roxo e verde.

Imagem 2 – Síntese subtrativa

Fonte: Barcellos, s.d.

Experimente!

Nos espaços a seguir utilize o lápis de cor ou um pouquinho de tinta para fazer a combinação de duas cores pigmento primárias e formar uma cor pigmento secundária:

<input type="text"/>	+	<input type="text"/>	=	<input type="text"/>
<input type="text"/>	+	<input type="text"/>	=	<input type="text"/>
<input type="text"/>	+	<input type="text"/>	=	<input type="text"/>

2.2 Cores Luz

A cor-luz é percebida por meio dos raios luminosos e, diferentemente das cores-pigmento, é composta principalmente pelas cores azul, vermelho e verde.

Imagem 3 – Cores luz primárias

Fonte: Elaboração própria

Além do verde, ao invés do amarelo como cor luz primária, encontramos outras diferenças entre os sistemas de cores da luz e do pigmento. Se misturarmos a tríade de cores luz primárias também nos deparamos com um outro fenômeno, chamado de **síntese aditiva** o qual produz a luz branca. Além disso, ao combinarmos duas cores primárias da luz teremos magenta, ciano e amarelo como cores secundárias.

Imagem 4 – Síntese aditiva

Fonte: Barcellos, s.d.

Experimente!

Que tal colocarmos a mão na massa e criarmos um mini refletor para explorarmos as combinações das cores luz primárias?

Você vai precisar de uma lanterna e alguns pedacinhos de acetato ou papel celofane coloridos nas cores luz primárias. Em seguida é só sobrepor duas cores do acetato/papel celofane e fixá-los juntos na frente da saída de luz da lanterna, com uma fita adesiva transparente. Agora, vá para um ambiente escuro ou com pouca luz e acenda a lanterna!

Dica: Apontando a lanterna para uma parede branca as cores ficarão mais vivas do que se você apontar para superfícies mais escuras. Se você tiver mais de uma fonte de luz, poderá deixar cada uma delas com uma cor luz primária e ir testando a mistura sobrepondo as luzes direto na parede. Divirta-se!

3. EQUIPAMENTOS BÁSICOS DA ILUMINAÇÃO CÊNICA

A Iluminação Cênica vem sendo construída desde a antiguidade clássica greco-romana, com a utilização do fogo, e se sofisticando com o surgimento de novas tecnologias, como as lâmpadas e refletores desenvolvidos para as artes da cena.

Apresentamos a seguir alguns dos equipamentos básicos utilizados na área.

- **Plano-convexo:** O famoso PC é muito comum e tem esse nome por ter uma lente plano-convexa para fazer com que ocorra uma incidência focalizada, produzindo uma luz bem definida. Além disso, eles utilizam lâmpadas halogêneas e possuem diferentes potências.

Imagem 5 – Plano-Convexo

Fonte: Lumixpro, 2022¹

¹Disponível em:

<https://www.lumixpro.com.br/refletor-plano-convexo-500w-com-bandoor-e-porta-filtro-telem-om300/p>.

Acesso em: 26 jun. 2022.

- **Fresnel:** Este equipamento leva o nome do físico que desenvolveu sua lente Augustin Fresnel (1788 - 1827). Essa lente apresenta características difusoras que proporcionam uma luz mais diluída com menos detalhamento focal e com sombras menos definidas. Suas potências também são muito variadas.

Imagem 6 – Fresnel

Fonte: Paiol da Luz, 2022².

- **Par:** Este refletor possui uma lâmpada com espelho parabólico, por isso possui esse nome. Essas lâmpadas possuem variados ângulos de espelhamento (38", 56", 64 "), que definem a nomenclatura do refletor. O foco deste equipamento é ovalado, definido e brilhante.

Imagem 7 – Par

Fonte: Perez, Apostila Dicas de Iluminação, s.d.

- **Par LED:** Esses refletores são formados por diversas lâmpadas LEDs que formam a luz. Com esse equipamento conseguimos ter cores sendo formadas sem a utilização de gelatinas (instrumentos utilizados para dar cor à luz).

² Disponível em: <https://paioldaluz.com.br/produto/refletor-fresnel-om-380-500w-telem/>. Acesso em: 26 jun. 2022.

Imagem 8 – Par LED

Fonte: One Light Brasil, 2022³

- **Elipsoidal:** Equipamento muito utilizado para focos definidos, neste tipo de refletor é muito comum a utilização de gobos devido seus recortes definidos.

Imagem 9 – Elipsoidal

Fonte: Perez, Apostila Dicas de Iluminação, s.d.

- **Porta filtros e gobos**

Gobos e filtros são modelos utilizados para criar padrões na luz, através de espaços negativos que são formados e permitem que a luz transpasse naquele formato.

Imagem 10 – Gobos de aço

Fonte: Rosco Brasil, 2022⁴

³ Disponível em: <https://onelightbrasil.com.br/produto/par-led-60-led-slim-3w-bx329/>. Acesso em: 26 jun. 2022.

⁴ Disponível em: <http://roscobrasil.com.br/gobos-de-aco>. Acesso em: 26 jun. 2022.

O porta-filtros tem a função de segurar os gobos e gelatinas na frente dos refletores para que eles fiquem fixos e proporcionem diferentes texturas para a luz.

Imagem 11– Porta Filtros

Fonte: Gobos do Brasil, 2022⁵

Imagem 12 – Representação de Máscara e de Sombra Chinesa

Fonte: Perez, Apostila Dicas de Iluminação, s.d.

⁵ Disponível em: <https://gobos.com.br/produto/porta-filtros-para-refletores-elipsoidais/>. Acesso em: 26 jun. 2022.

Experimente!

Vamos criar um porta-filtros com um gobo dentro.

Para isso você irá precisar de um papel cartão dividido ao meio, com a primeira metade você irá dobrá-la ao meio e fará um círculo do tamanho que você quiser que seja o seu porta filtro, então você irá recortar para que o círculo fique vazado, assim como a imagem acima. Em seguida você irá pegar a outra metade do papel cartão e usará a criatividade para criar seu gobo do jeito que quiser, desenhe no papel e recorte deixando os espaços vazados para que a luz seja capaz de passar por esses espaços formando seu desenho nas superfícies, nesse gobo você também pode colar o papel celofane ou acetato para trazer cores.

O último passo é colocar o seu gobo dentro do seu porta-filtro e fechá-lo com cola nas laterais para ficar bem fixo.

Agora é só pegar sua lanterna e experimentar!

3.1 Recorte, cole e crie Vitrais

Assim como você fez na criação de gobos para colocarmos no porta filtros, podemos fazer vitrais utilizando o recorte em papel cartão com as cores do papel celofane ou acetato. Basta desenhar no papel cartão e recortar, fazendo com que o papel fique vazado, aparecendo apenas o contorno do seu desenho, em seguida você coloca o papel celofane ou acetato, “pintando” o vazado de seu desenho, utilizando as cores. Ao final você terá um vitral para colocar em sua janela, assim como os que encontramos nas janelas das Igrejas Católicas.

Imagem 13 –Vitral que retrata a morte de São Bento instalado na Basílica do Mosteiro de São Bento

Fonte: Lima, Revista Veja SP, 2018.

Fonte: Acervo próprio, 2022.

4. TEATRO DE SOMBRAS

4.1 Origem e lenda

O teatro de sombras é uma antiga arte popular chinesa que existe há mais de mil anos e consiste na projeção de sombras sobre paredes ou telas brancas (feitas de tecido de linho, seda ou até mesmo papel). As sombras eram projetadas por meio de uma fonte de luz e fantoches feitos em couro de jumento ou búfalo recortados, destacando o perfil dos personagens, e manipulados com varetas que permitiam a movimentação durante a cena.

Imagem 15– Sr. Qi Yongheng (Apresentação de duas mãos movimentando milhões de soldados)

Fonte: Luo, 2018, p. 101.

Dependendo da localização geográfica, da tradição, da cultura e dos grupos artísticos, o teatro de sombras chinês apresenta diferenças na forma dos desenhos, nos materiais de confecção das silhuetas, no estilo e na sonoridade dos espetáculos. Por mais que uma mesma peça fosse apresentada nos quatro cantos da China, os espetáculos seriam completamente diferentes uns dos outros, pois, mesmo que contassem a mesma história, alguns aspectos da narrativa poderiam ser modificados.

Além disso, a interpretação, a entonação, a técnica e a criatividade de cada grupo de artistas de uma determinada região conferiam vida e uma identidade exclusiva ao espetáculo. Na imagem abaixo, por exemplo, um homem utiliza as próprias mãos para comprimir a garganta e alcançar o efeito de voz aguda e feminina:

Imagem 16 – A técnica de apertar a garganta no teatro de sombra de Tangshan Luan Nan

Fonte: Luo, 2018, p. 102.

As temáticas que embasavam o roteiro das peças eram contos, romances populares e lendas locais. Incorporavam também canções populares utilizando instrumentos como piano e flautas de bambu, tambores, gongo e outros instrumentos de percussão.

Imagem 17 – Cena de teatro de sombras: a princesa Kuan Yin no trono de Lótus durante uma recepção

Fonte: Berthold, 2011, p. 57.

4.1.1 A lenda chinesa do teatro de sombras

Para nos aventurarmos mais ainda na história do teatro de sombras chinês vamos conhecer a lenda sobre como ele surgiu. Você pode também usar a sua criatividade e narrá-la para outras pessoas se quiser. Boa leitura!

Diz a lenda que, no ano de 121 a.C., um famoso imperador chamado Wu-Ti, da dinastia Han, era apaixonado pela linguagem da dança e, ao assistir a um dos espetáculos, ficou encantado por uma das dançarinas, chamada Wang.

Um dia, misteriosamente, a bailarina veio a falecer.

O imperador Wu-Ti, ficou muito triste com isso pois não poderia mais assistir sua bailarina preferida dançar. Mas um belo dia, teve a ideia de chamar o mago da corte, Shao Wong, e ordenou que ele trouxesse a bailarina de volta do reino das sombras. Shao Wong disse ao imperador, que não seria capaz de tal feito. Foi então, que muito bravo, o imperador

Wu-Ti disse:

– Traga a minha bailarina de volta ou será condenado à morte!

Com medo do imperador, Shao Wong pensou, pensou, pensou e pensou. Até que teve uma ideia. Com uma pele de peixe, macia e transparente, confeccionou a silhueta da bailarina.

Depois, ordenou que no jardim do palácio fosse armada uma cortina branca contra a luz do sol, de modo que deixasse transparecer a luz.

No dia da apresentação, estavam presentes toda a corte e o imperador, se sentindo ansioso para ver sua bailarina preferida dançar de novo. Foi aí então, que ao som de uma flauta, o mago usou seus poderes mágicos dizendo:

– Luz do sol que produz sombra, traz a bailarina que o imperador sempre sonha!

Em seguida, surgiu a sombra da bailarina se movimentando com leveza e de maneira graciosa, deixando toda a corte e o imperador muito felizes.

E assim surgiu a incrível magia do teatro de sombras!

As imagens acima foram retiradas do vídeo “Lenda chinesa do Teatro de Sombras” que está disponível no You Tube. Se você tiver interesse acesse o link⁶ e confira a lenda também em audiovisual.

⁶ Disponível em: <https://youtu.be/2-la5Io5FcE>. Acesso em: 26 jun. 2022.

Fica a dica:

O grupo do projeto Arte na Velocidade da Luz produziu um breve vídeo sobre o teatro de sombras chinês, que pode ser acessado tanto no YouTube (<https://www.youtube.com/watch?v=RQxeiVLXbzQ>) quanto no Instagram (@artnavelocidadedaluz), oferecendo um resumo conciso do tema.

4.2 Recortar, Colar e Criar seu teatro de sombras

- **Caixa preta**

Agora iremos confeccionar a nossa estrutura do teatro, para isso temos duas possibilidades de montagem, uma com um tecido branco estendido e uma lanterna ao fundo, ou a partir da confecção com materiais simples, dentre os quais: uma caixa vazia, régua, lápis, tesoura, papel vegetal e fita crepe.

Imagem 18 – Teatro de sombras em tecido

Fonte: Acervo próprio, 2022.

Propomos aqui o passo a passo para confecção da segunda opção. Primeiro vamos precisar de uma caixa de papelão vazia, então abriremos as duas partes da caixa deixando apenas suas laterais, em seguida iremos encapar a caixa com papel cartão preto e colocaremos em uma das partes abertas da caixa o papel vegetal ou manteiga, prendendo-o na caixa com fita. Ao final desta montagem, você pode usar a criatividade e colocar adereços na sua caixa preta.

Imagem 19 e 20 – Teatro de sombras em caixa preta

Fonte: Acervo próprio

- **Confecção de fantoches**

Para os personagens podemos usar as mãos ou confeccioná-los também, com apenas os moldes das figuras desejadas, tesoura, cola, palito de churrasco ou de sorvete, papel cartão/cartolina/papelão. Então é só pegar o desenho dos personagens, colar na cartolina/cartão/papelão, recortar e colocar no palito.

Para conseguir esse resultado, basta você desenhar em um papel resistente os personagens que deseja ter em sua história, em seguida recorte o contorno do seu desenho e cole-o em um palito de modo que fique bem firme.

Imagem 21 e 22 – Fantoches do teatro de sombras

Fonte: Acervo próprio, 2022.

Experimente!

Vamos unir a sua estrutura do teatro de sombra com os personagens criados, coloque uma fonte de luz atrás da sua estrutura montada com a caixa e crie sua própria história com o teatro de sombras.

REFERÊNCIAS

BARCELLOS, B. **Guia sobre cores: o que é cor, como funciona a teoria e harmonia das cores.** [S. l.], s. d. Disponível em:

http://photo.net/photodb/photo?photo_id=11724012.

Acesso em: 26 jun. 2022.

BERTHOLD, M. **História mundial do teatro.** 1. ed. São Paulo: Perspectiva, 2011. ISBN 978-8527302289.

LIMA, L. **Vitral no centro da cidade retrata a morte de São Bento.** São Paulo: Revista Veja, 16 fev. 2018. Disponível em:

<https://vejasp.abril.com.br/cidades/mosteiro-de-sao-bento-onde-fica/>.

Acesso em: 26 jun. 2022.

LUO, E. **Teatro de sombras tradicional chinês.** *Móin-Móin – Revista de Estudos sobre Teatro de Formas Animadas*, Florianópolis, v. 1, n. 9, p. 90–111, 2018.

DOI: 10.5965/2595034701092012090.

Disponível em:

<https://www.revistas.udesc.br/index.php/moin/article/view/1059652595034701092012090>.

Acesso em: 26 jun. 2022.

PEREZ, V. **Dicas de iluminação cênica.** Campinas, s. d. Disponível em:

<https://hosting.iar.unicamp.br/lab/luz/todasasdicas.pdf>.

Acesso em: 21 abr. 2020.

SIMÕES, C. F. **À luz da linguagem: a iluminação cênica - de instrumento da visibilidade à “Scriptura do visível” e outras poéticas da luz.** 2013. Tese (Doutorado em Artes) – Escola de Comunicações e Artes, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013.

Disponível em:

http://www.iar.unicamp.br/lab/luz/ld/C%CAnica/Pesquisa/a_luz_da_linguagem_a_iluminacao_cenica_de_instrumento_da_visibilidade_a_scriptura_do_visivel_do_fogo_a_revolucao_teatral.pdf.

Acesso em: 21 abr. 2020.